

DEMONSTRATIVO DOS FRAGMENTOS COM AS CO-OCORRÊNCIAS

Co-ocorrências referente as contribuições das plataformas digitais na Educação Básica Brasileira:

	● C: Diversidade de recursos Gr=29	● C: Interação professor-aluno Gr=23	● C: Novas práticas pedagógicas Gr=22
● C: Diversidade de recursos Gr=29	0	6	6
● C: Interação professor-aluno Gr=23	6	0	3
● C: Novas práticas pedagógicas Gr=22	6	3	0

Co-ocorrências - Diversidade de recursos e Interação professor-aluno

	Conteúdo de Citação	Códigos
D1, p. 171	os alunos poderiam apresentar suas reflexões de forma livre, através de role play, utilizando os recursos das plataformas digitais, tais como câmera de vídeo, áudio, chat, a fim de relatar e descrever suas reflexões discutidas em momentos síncronos, como também entregá-las em momentos assíncronos, bem como interagir durante a aula com alunos e professor, utilizando o áudio ou chat nos grupos de whatsapp.	C: Compartilhamento de conhecimentos C: Diversidade de recursos C: Interação professor-aluno
D1, p. 173	utilizou as plataformas digitais da Google e da Microsoft e da Meta (Whatsapp), a fim de promover ensino e aprendizagem de inglês, bem como interagir com seus alunos, tanto de forma síncrona, por meio de videoconferências e chats, como também de forma assíncrona, disponibilizando atividades diversificadas, tais como roteiros, fóruns,	C: Compartilhamento de materiais C: Diversidade de recursos C: Interação professor-aluno
D13, p. 114	destacou-se a resignificação do uso do WhatsApp pelos docentes, abrindo possibilidades para um novo entendimento no que se refere a presença desse aplicativo no contexto escolar.	C: Diversidade de recursos C: Interação professor-aluno
D13, p. 116	evidenciam a utilização das TDICs vídeos e plataformas digitais enquanto ferramentas pedagógicas nesse processo e que as possibilidades que justificam a opção por utilizar atividades impressas vão além do objetivo de alcançar os estudantes que não tinha acesso à internet e demais tecnologias	C: Diversidade de recursos C: Interação professor-aluno L: Falta de acesso dos alunos
D13, p. 117	“encontros síncronos” está relacionado a possibilidade da realização das aulas práticas em tempo real.	C: Diversidade de recursos C: Interação professor-aluno

D13, p. 117	em ambas as aulas, teóricas e práticas, os procedimentos metodológicos incluíram a utilização de vídeos e plataformas digitais, contudo, se nas aulas teóricas as atividades impressas também foram uma opção de destaque, nas aulas práticas priorizou-se os encontros síncronos, a interação direta com os estudantes e o feedback por meio de imagens e vídeos.	C: Diversidade de recursos C: Interação professor-aluno
-------------	--	--

Co-ocorrências - Diversidade de recursos e Novas práticas pedagógicas

	Conteúdo de Citação	Códigos
D3, p. 122	Consideramos que essas ferramentas propiciam aulas inovadoras e mais atrativas aos alunos. Assim, utilizamos duas plataformas digitais o Google Sala de Aula e o Toondoo.	C: Aulas inovadoras e atrativas C: Diversidade de recursos C: Novas práticas pedagógicas
D4, p. 121	Essas parcerias se deram, principalmente, por meio de eventos em prol de uma educação “transformadora” a partir da adoção de tecnologias digitais – Google e Microsoft se destacaram nesse tipo de operação	C: Diversidade de recursos C: Novas práticas pedagógicas
D9, p. 148	Os respondentes informaram que a tecnologia possibilita transformar conteúdos complexos em algo mais atrativo, por meio de vários recursos, que estimule o aluno a aprender, ampliando assim a construção do conhecimento discente,	C: Diversidade de recursos C: Facilita o trabalho docente C: Novas práticas pedagógicas
D15, p. 93	é necessário que a escola defina momentos para estruturar e planejar formas mais viáveis de programar um projeto que trabalhe as tecnologias móveis, assim como a sua inserção no seu planejamento, principalmente quando integrado à outras tecnologias, fazendo com que haja um aliado ao processo educacional.	C: Aprendizagem ubíqua C: Construção da democracia C: Diversidade de recursos C: Novas práticas pedagógicas
D15, p. 93	O uso do dispositivo móvel na prática educativa integrada a outras tecnologias pode despertar o interesse às competências a serem desenvolvidas na sala de aula.	C: Acesso a tecnologias C: Aulas inovadoras e atrativas C: Diversidade de recursos C: Maior interatividade C: Novas práticas pedagógicas
D13, p. 115	a utilização de vídeos, plataformas digitais e atividades impressas destacaram-se enquanto procedimentos metodológicos adotados por esses docentes para a realização das aulas teóricas de EF.	C: Diversidade de recursos C: Novas práticas pedagógicas

Co-ocorrências - Interação professor-aluno e Novas práticas pedagógicas

	Conteúdo de Citação	Códigos
--	----------------------------	----------------

D2, p. 98	construção de abordagens claras que, tornem as propostas pedagógicas mais atraentes e, que dialogue diretamente com os chamados nativos digitais, aguçando um novo olhar para o conhecimento.	C: Interação professor-aluno C: Melhoram a qualidade da educação C: Novas práticas pedagógicas
D23, p. 115	uma vez que essa criação dos recursos pedagógicos ocorre em uma plataforma digital, como a Pixton, o docente faz do multiletramento um elemento indispensável à sua prática profissional.	C: Acesso a tecnologias C: Compartilhamento de conhecimentos C: Interação professor-aluno C: Melhoram a qualidade da educação C: Novas práticas pedagógicas
D15, p. 91	os professores entrevistados conseguem trabalhar em conjunto com a tecnologia, contribuindo de forma significativa com o aprendizado dos alunos.	C: Compartilhamento de conhecimentos C: Interação professor-aluno C: Novas práticas pedagógicas

Co-ocorrências referente as limitações das plataformas digitais na Educação Básica Brasileira:

	● L: Falta de acesso às tecnologias Gr=13	● L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias Gr=14	● L: Formação docente Gr=24
● L: Falta de acesso às tecnologias Gr=13	0	3	5
● L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias Gr=14	3	0	7
● L: Formação docente Gr=24	5	7	0

Co-ocorrências - Falta de acesso às tecnologias e Falta de habilidade para lidar com as tecnologias

	Conteúdo de Citação	Códigos
D9, p. 148	dificuldades seus próprios dispositivos tecnológicos e conexão à internet, e a utilização das tecnologias digitais a fim de estudo e não para entretenimento.	L: Falta de acesso às tecnologias L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias
D15, p. 92	quantidade de suporte técnico disponível, níveis de confiança, qualidade da formação, ausência de conhecimento técnico para operar os equipamentos, resistência à mudança, entre outros.	L: Falta de acesso às tecnologias L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente L: Pouca adesão de professores às TICs L: Redução ao aspecto técnico
D13, p. 119	diante do uso da TDICs, abrangem diversos aspectos como; falta de um ambiente apropriado, de formação docente, de recursos tecnológicos, de conhecimento em relação as TDICs, do contato com os discentes, de investimentos por parte das instituições educacionais, entre outros.	L: Distanciamento entre professor/aluno/escola L: Falta de acesso às tecnologias L: Falta de acesso dos alunos L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente

Co-ocorrências - Falta de acesso às tecnologias e Formação docente

	Conteúdo de Citação	Códigos
D15, p. 92	utilização das TICs nas escolas enfrenta muitas barreiras, não só por alguns professores que não querem se adequar às novas tecnologias de ensino, mas também por falta de recurso das próprias instituições.	L: Falta de acesso às tecnologias L: Formação docente L: Pouca adesão de professores às TICs
D15, p. 92	quantidade de suporte técnico disponível, níveis de confiança, qualidade da formação, ausência de conhecimento técnico para operar os equipamentos, resistência à mudança, entre outros.	L: Falta de acesso às tecnologias L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente L: Pouca adesão de professores às TICs L: Redução ao aspecto técnico
D13, p. 115	Desde a falta de estrutura como ambiente e recursos até a falta de formação docente.	L: Falta de acesso às tecnologias L: Formação docente
D13, p. 119	diante do uso da TDICs, abrangem diversos aspectos como; falta de um ambiente apropriado, de formação docente, de recursos tecnológicos, de conhecimento em relação as TDICs, do contato com os discentes, de investimentos por parte das instituições educacionais, entre outros.	L: Distanciamento entre professor/aluno/escola L: Falta de acesso às tecnologias L: Falta de acesso dos alunos L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente
D13, p. 119	a falta de estrutura das instituições de ensino, ausência de processo de formação principalmente voltado para as TDICs na sala de aula e as desigualdades de acesso tanto para professores quanto para alunos.	L: Falta de acesso às tecnologias L: Falta de acesso dos alunos L: Formação docente

Co-ocorrências - Formação docente e Falta de habilidades para lidar com as tecnologias

	Conteúdo de Citação	Códigos
D2, p. 95	no que se refere ao preparo docente, como a sobrecarga de informações e falta de habilidades para lidar com elas, além das dificuldades de utilizar as ferramentas para criar experiências de aprendizagem, mais engajadoras e interativas.	L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente
D4, p. 122	Essa visão é explicitada em discursos que defendem que a simples presença de um artefato tecnológico na escola, ou a adoção de recursos que otimizam “processos”, indica que estamos a um “clique” de uma “educação do século XXI”, como se isso, por si só, fosse sinônimo de inovação.	L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente

D12, p. 94	A aquisição de habilidades digitais no ensino de História é imprescindível para lidar com fontes digitais, sobretudo em plataformas e ambientes digitais que atualmente compõem o ciberespaço	C: Novos comportamentos L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente L: Inexperiência docente virtual
D15, p. 92	quantidade de suporte técnico disponível, níveis de confiança, qualidade da formação, ausência de conhecimento técnico para operar os equipamentos, resistência à mudança, entre outros.	L: Falta de acesso às tecnologias L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente L: Pouca adesão de professores às TICs L: Redução ao aspecto técnico
D13, p. 113	Compreende-se com isso, que a falta de capacitação na medida em que limita o conhecimento dos docentes acerca dessas tecnologias, compromete o processo de ensino e aprendizagem onde essas tecnologias são ou pretendiam ser utilizadas.	L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente
D13, p. 114	foi possível identificar que esses professores possuem um certo conhecimento em relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas aulas de Educação Física, no entanto, conforme a percepção dos próprios, esse conhecimento ainda não se encontra em um nível suficiente a ponto de permitir a realização das aulas de EF utilizando todas as possibilidades que as TDICs têm a oferecer.	C: Novas práticas pedagógicas L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente
D13, p. 119	diante do uso da TDICs, abrangem diversos aspectos como; falta de um ambiente apropriado, de formação docente, de recursos tecnológicos, de conhecimento em relação as TDICs, do contato com os discentes, de investimentos por parte das instituições educacionais, entre outros.	L: Distanciamento entre professor/aluno/escola L: Falta de acesso às tecnologias L: Falta de acesso dos alunos L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente

Co-ocorrências referente as contribuições e limitações das plataformas digitais na Educação Básica Brasileira:

	● C: Diversidade de recursos Gr=29	● C: Novas práticas pedagógicas Gr=22
● L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias Gr=14	0	1
● L: Formação docente Gr=24	1	1

CO OCORRENCIA - L-FORMAÇÃO DOCENTE E C- NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Conteúdo de Citação	Códigos
---------------------	---------

D13, p. 114	foi possível identificar que esses professores possuem um certo conhecimento em relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas aulas de Educação Física, no entanto, conforme a percepção dos próprios, esse conhecimento ainda não se encontra em um nível suficiente a ponto de permitir a realização das aulas de EF utilizando todas as possibilidades que as TDICs têm a oferecer.	C: Novas práticas pedagógicas L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente
-------------	--	--

CO OCORRENCIA - L-FORMAÇÃO DOCENTE E C- DIVERSIDADE DE RECURSOS

	Conteúdo de Citação	Códigos
D2, p. 94	Para tanto, procurou-se vislumbrar o problema de pesquisa, em função da realidade brasileira, no que resultou a construção de uma capacitação docente, dentro da plataforma de vídeo do Youtube, voltado para a abordagem com foco na educação midiática.	C: Compartilhamento de conhecimentos C: Diversidade de recursos L: Formação docente

CO OCORRENCIA - L-FALTA DE HABILIDADE PARA LIDAR COM AS TECNOLOGIAS E C- NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

	Conteúdo de Citação	Códigos
D13, p. 114	foi possível identificar que esses professores possuem um certo conhecimento em relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas aulas de Educação Física, no entanto, conforme a percepção dos próprios, esse conhecimento ainda não se encontra em um nível suficiente a ponto de permitir a realização das aulas de EF utilizando todas as possibilidades que as TDICs têm a oferecer.	C: Novas práticas pedagógicas L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias L: Formação docente